

Субъективные права, свободы и законные интересы осужденных к лишению свободы

Смирнов Леонид Борисович

профессор кафедры уголовного права Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ доктор юридических наук профессор, Российская Федерация, Санкт-Петербург.
lbs1958@yandex.ru

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены теоретические и правоприменительные аспекты субъективных прав, свобод и законных интересов осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы. Проблема прав, свобод и законных интересов осужденных, отбывающих лишение свободы, остается актуальной и нуждается в серьезном осмыслении, так как является составной частью проблемы охраны прав и свобод человека и гражданина в целом. Защита прав, свобод и законных интересов осужденных является важным направлением работы юристов в условиях правового государства.

Ключевые слова: субъективное право, норма уголовно-исполнительного права, лишение свободы, осужденные, ограничения прав. юридические обязанности.

Subjective Rights, Freedoms and Legitimate Interests of Convicted Persons to Imprisonment

Leonid Smirnov

Professor of criminal law, the North-Western Institute of management of the Russian presidential Academy of national economy and public administration, doctor of law Professor, Russian Federation, Saint-Peterburg.
lbs1958@yandex.ru

ABSTRACT

The article deals with the theoretical and law enforcement aspects of the subjective rights, freedoms and legitimate interests of convicts serving sentences in prison. The problem of the rights, freedoms and legitimate interests of convicts serving deprivation of liberty remains relevant and needs serious consideration, as it is an integral part of the problem of protection of human rights and freedoms of the individual and the citizen as a whole. Protection of the rights, freedoms and legitimate interests of convicts is an important area of work of lawyers in the conditions of the rule of law.

Keywords: subjective law, rule of criminal Executive law, deprivation of liberty, convicts, restrictions of rights, legal duty.

Под правовым положением осужденных обычно понимают совокупность субъективных прав и юридических обязанностей, которые выступают элементами структуры их правового статуса. Однако существуют позиции, согласно которым в структуру правового статуса осужденных входят законные интересы, правоограничения, правоотношения, правосубъектность и юридическая ответственность. Мы разделяем традиционный двухэлементный состав структуры правового статуса осужденных, состоящий из субъективных прав и юридических обязанностей.

По нашему мнению, законный интерес — это разновидность прав осужденного и вряд ли можно считать его самостоятельным элементом правового статуса. Законный интерес, выступающий как предусмотренное в законе благо, или вариант поведения, реализация которого зависит с одной стороны от поведения заключенного, с другой стороны от оценки этого поведения. Законный интерес основан на стремлении заключенного получить предусмотренное законом социальное благо материального и нематериального характера или реализовать определенный вариант поведения. Законный интерес заключенного может быть реализован в результате положительной оценки личности заключенного.

Что касается таких элементов как правоотношения, правосубъектность, правоограничения и юридическая ответственность, то они не являются элементами структуры правового статуса осужденных. Правоограничения выступают как главный признак правового статуса осужденных.

Уголовное наказание, в результате его применения, изменяет правовое положение гражданина. Даже в случае самого сурового наказания, каким является лишение свободы, заключенный всегда имеет возможность воспользоваться правами, свободами и законными интересами, которые составляют сферу его разрешенного поведения.

В соответствии с Конституцией РФ, права и свободы гражданина могут быть ограничены только федеральным законом, и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения

обороноспособности страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55). К признакам правовых ограничений относят наступление неблагоприятных условий для осуществления собственных интересов субъекта, сужение возможностей, свобод¹. Ограничение прав и свобод, в связи с лишением свободы, носит вынужденный характер, т. к. без него невозможно применение средств исправительного воздействия, да и самого наказания².

Наибольшая степень ограничений прав и свобод человека допускается в отношении осужденных к лишению свободы [1, с. 68]³. Осужденные к лишению свободы как особая категория граждан обладают специальным правовым статусом осужденного, который дифференцирован в зависимости от вида исправительного учреждения.

Правовым фундаментом положения осужденных является общегражданский правовой статус, установленный Конституцией РФ и общепризнанными международными нормами. Уголовное наказание лишь ограничивает часть общеправового статуса осужденных. Наибольшие ограничения правового статуса осужденных присущи осужденным к лишению свободы.

Правовое положение осужденных к лишению свободы отражает особенности развития и состояние государства и общества. Поскольку лишение свободы является разновидностью заключения, то осужденные к лишению свободы выступают как категория заключенных. В дальнейшем мы будем обозначать осужденных к лишению свободы «осужденные заключенные».

Уголовное наказание в виде лишения свободы заключается в создании наиболее существенных для человека правоограничений и применяется с целью восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения новых преступлений, как ими, так и иными лицами. В этом проявляется карательная сущность лишения свободы.

Правовой статус осужденных заключенных не является общим для всех категорий, он дифференцирован в зависимости от различных критериев и оснований классификации осужденных и дифференциации карательно-исправительного процесса. Классификация правовых статусов осужденных заключенных заключается в выделении различных групп или категорий по социально-демографическим, уголовно-правым, пенитенциарно-педагогическим и иным критериям.

В зависимости от социально-демографического критерия следует выделить правовые статусы осужденных заключенных мужчин и женщин, взрослых и несовершеннолетних, иностранцев, лиц без гражданства, бывших сотрудников органов внутренних дел.

В соответствии с уголовно-правовым критерием необходимо выделить правовые статусы осужденных заключенных за преступления различной степени тяжести:

- осужденных заключенных за неосторожные преступления и умышленные;
- осужденных заключенных при различных формах рецидива;
- осужденных заключенных к пожизненному лишению свободы.

Уместно выделить основные категории осужденных заключенных содержащихся в исправительных учреждениях разных видов. Несовершеннолетние осужденные заключенные содержатся в воспитательных колониях. Взрослые осужденные заключенные женского пола содержатся в колониях — поселениях и исправительных колониях общего режима. Совершеннолетние осужденные заключенные за неосторожные преступления и умышленные преступления небольшой и средней степени тяжести, если они ранее не отбывали реальное лишение свободы, содержатся в колониях поселениях. Совершеннолетние осужденные заключенные мужского пола за тяжкие преступления отбывают наказания исправительных колониях общего режима при условии, что они не отбывали ранее реальное лишение свободы. Совершеннолетние осужденные заключенные мужского пола при опасном рецидиве и за особо тяжкие преступления содержатся в исправительных колониях строго режима. Совершеннолетние заключенные мужского пола, осужденные за преступления при особо опасном рецидиве, осужденные которым смертная казнь заменена лишением свободы или пожизненным лишением свободы, а также осужденные к пожизненному лишению свободы содержатся в колониях особого режима. Отдельные категории осужденных заключенных мужского пола за совершение особо тяжких преступлений содержатся в тюрьмах.

В зависимости от соблюдения режима отбывания, выделяют осужденных заключенных вставших на путь исправления, осужденных заключенных твердо вставших на путь исправления и осужденных заключенных, не вставших на путь исправления.

¹ Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве // Общая теория государства и права. Академический курс. Т. 2. Теория права. М. : Издательство «Зерцало», 1998. С. 496.

² Витрук Н. Права осужденных: Перспективы развития // Преступление и наказание. 1993. № 4–5. С.21.

³ Бриллиантов А. В. Правовой статус осужденного и направление реформ в системе исполнения уголовного наказания // Совершенствование законодательства и практики учреждений, исполняющих наказания, на основе Конституции Российской Федерации. Тезисы докладов и сообщений (июнь 1994 г.). М., 1995. С. 68.

Принадлежность осужденного заключенного к тому или иному групповому или индивидуальному статусу предопределяет его содержание и может служить основанием для изменения условий содержания в пределах исправительного учреждения или изменения его вида.

Субъективные права осужденных заключенных представляют собой предусмотренные законом и гарантированные государством возможности реализации заключенным определенного поведения и пользования ими социальными благами.

Особенность реализации прав осужденных заключенных заключается в том, что они обеспечиваются должностными лицами органов, исполняющих наказания, исходя из их юридических обязанностей. Например, право на личную безопасность осужденных заключенных сопряжено с обязанностью администрации пенитенциарных учреждений обеспечить безопасность осужденного заключенного в случае возникновения или обнаружения опасности его жизни или здоровью.

Субъективные права осужденных заключенных предполагают юридические возможности пользоваться определенными социальными благами, требовать соответствующего поведения от других лиц, вести себя должным образом.

Таким образом, субъективным правам осужденных заключенных корреспондируют юридические обязанности администрации пенитенциарных учреждений.

В уголовно-исполнительном законодательстве права осужденных заключенных выражаются в форме дублирования и конкретизации. Дублирование прав осужденных заключенных касается воспроизводства, а в уголовно-исполнительном кодексе отдельных норм о правах человека, отраженных в Конституции и других законах.

Абсолютными правами являются право на жизнь, достоинство, на неприкосновенность, защиту своей чести и доброго имени, свобода совести и свобода вероисповедания. Приоритет абсолютных прав исключает любые их ограничения в период отбывания лишения свободы.

В ст. 12 УИК РФ закреплены основные права осужденных, к числу которых относятся:

- право на получение информации о своих правах и обязанностях;
- право на вежливое обращение со стороны персонала учреждения;
- право на заявления и жалобы; право обращаться на государственном языке;
- право на охрану здоровья;
- право на психологическую помощь;
- право на социальное обеспечение;
- право на получение юридической помощи;
- право на личную безопасность;
- право на свободу совести и свободу вероисповедания.

Основопологающим, естественным правом человека является право на свободу слова. Осужденные заключенные, как и другие граждане России и лица без гражданства, в соответствии с Конституцией РФ, имеют право свободно высказывать свои мысли, суждения и иметь убеждения по различным проблемам и вопросам, за исключением агитации, пропаганды, возбуждающей расовую, национальную либо религиозную нетерпимость, ненависть и агрессию, а так же пропаганды расового, социального, национального, религиозного либо языкового превосходства.

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях» наделяет заключенных правом совершать религиозные обряды и церемонии в пенитенциарных заведениях. Статья 14 УИК РФ предусматривает право заключенных на общение со священнослужителем по просьбе самих заключенных. Таким образом, в настоящее время осужденным заключенным гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания.

Осужденные заключенные имеют право на пенсионное обеспечение в старости, при инвалидности, потере кормильца и в иных случаях предусмотренных законом. Выплата денежных средств (пенсии) обеспечивается органами социальной защиты по месту нахождения мест лишения свободы на лицевой счет заключенного.

Разновидностью прав осужденных заключенных выступают законные интересы, как предусмотренные в законе возможности получения благ в случае их примерного поведения. К законным интересам осужденных заключенных относятся предусмотренные в законе поощрения, а также другие блага, формально поощрениями не являющимися.

Осужденные заключенные в первую очередь ограничены в свободе передвижения и распоряжения собой, в свободе общения, свободе действий, в праве на отдых, политических и личных свободах.

Сущность юридических обязанностей осужденных заключенных выражаются в совершении определенных действий, или воздержании от установленных законом действий. Осужденные заключенные обязаны исполнять установленные законодательством обязанности, соблюдать установленные нормы поведения.

Одной из проблем обеспечения безопасности осужденных заключенных является размещение и жилищные условия. В исправительных колониях осужденные заключенные размещаются в общежитиях по 150 человек, поэтому есть необходимость, чтобы они на ночь помещались в отдельные помещения. Европейские пенитенциарные правила (ЕПП) рекомендуют размещать осужденных заключенных на ночь в отдельных камерах, за исключением тех случаев, когда им предпочтительнее их размещать совместно с другими заключенными (14.5 ЕПП). По нашему мнению, необходимо чтобы осужденные заключенные размещались по комнатам не более двух человек, с учетом их психологической совместимости, а в последующем перейти на одиночное размещение на ночь.

К осужденным заключенным установлено прямое ограничение права на свободу передвижения. Они обязаны постоянно находиться в исправительном учреждении.

Осужденные заключенные, не имеющие профессии (специальности), знаний и навыков которые они могут применить на практике, выполняя работу в исправительном учреждении, обязаны получить начальное профессиональное образование или пройти профессиональную подготовку по специальности.

Осужденные заключенные лишены политического права принимать участие в выборах в органы власти. Такое положение нам представляется несправедливым и не должно входить в содержание наказания в виде лишения свободы. В местах заключения находится более 600 тыс. заключенных и будет справедливо и полезно, если они будут принимать участие в выборах органов государственной власти.

Совершенствование института правового положения осужденных заключенных важно по политическим и гуманистическим основаниям, так как служит показателем демократии и соблюдении прав человека. В современных условиях является актуальным расширение прав осужденных заключенных. Ограничения прав осужденных заключенных должны носить вынужденный характер, поэтому необходимо минимизировать кару.

Литература

1. *Бриллиантов А. В.* Правовой статус осужденного и направление реформ в системе исполнения уголовного наказания // Совершенствование законодательства и практики учреждений, исполняющих наказания, на основе Конституции Российской Федерации. Тезисы докладов и сообщений (июнь 1994 г.). М., 1995.
2. *Витрук Н.* Права осужденных: Перспективы развития // Преступление и наказание. 1993. № 4–5.
3. *Малько А. В.* Стимулы и ограничения в праве // Общая теория государства и права. Академический курс. Т. 2. Теория права. М. : Издательство «Зерцало», 1998.

References

1. *Diamonds A. V.* The legal status of the convicted person and the direction of reforms in the system of execution of criminal punishment [Pravovoy status osuzhdennogo i napravleniye reform v sisteme ispolneniya ugovnogo nakazaniya] // Improving the legislation and practice of institutions that execute punishment, on the basis of the Constitution of the Russian Federation. Abstracts of reports and communications (June 1994) [Sovershenstvovaniye zakonodatel'stva i praktiki uchrezhdeniy, ispolnyayushchikh nakazaniya, na osnove Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii. Tezisy dokladov i soobshcheniy (iyun' 1994 g.)]. M., 1995. (in rus)
2. *Vitruk N.* The Rights of Convicts: Prospects for Development [Prava osuzhdennykh: Perspektivy razvitiya] // Crime and Punishment. [Prestupleniye i nakazaniye], 1993. N 4–5. (in rus)
3. *Malko A. V.* Incentives and restrictions in law [Stimuly i ogranicheniya v prave] // General Theory of State and Law. Academic course. V. 2. Theory of Law [Obshchaya teoriya gosudarstva i prava. Akademicheskij kurs. T. 2. Teoriya prava]. M.: Zertsalo Publishing house, 1998. (in rus)